

ANEXA 1 – FIȘE DE TEREN

Număr fișă PAF_201112_01	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.432717	Long 26.085508	Alt 71 m		
Denumire locație: București Toponim: parc Izvor Județ: București Data: 12.11.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.		Observator Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam				
Descrierea transectului: Zonă urbană- parcul Izvor- cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale. De-a lungul transectului au fost identificați arbori de <i>Aesculus hippocastanum</i> cu atac de <i>Cameraria ohridella</i>						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economi, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Δ38/ LEP008_PA_01 LEP008_PA_02 LEP008_PA_03	Urme de atac pe frunze de <i>Aesculus hippocastanum</i>	Gracillariidae	<i>I. Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	60 % din frunze atacate	Ecologic	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Cameraria ohridella</i> [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: <i>Cameraria ohridella</i> -abundență medie						

LEP008_PAF_01- Atac al speciei *Cameraria ohridella*
pe frunza de *Aesculus hippocastanum*

LEP008_PAF_02- Atac al speciei *Cameraria ohridella*
pe frunza de *Aesculus hippocastanum*

LEP008_PAF_03- Larvă a speciei *Cameraria ohridella*

Număr fișă PAF_201112_02	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.432786	Long 26.085204	Alt 71 m		
Denumire locație: București Toponim: parc Izvor Județ: București Data: 12.11.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam				
Descrierea transectului: Zonă urbană- parcul Izvor- cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale. Arbori de <i>Quercus robur</i> pe care au fost identificate oua și excremente de <i>Corythucha arcuata</i> .						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Δ10/ HEM008_PAF_02, HEM008_PAF_03	Urme de atac pe frunze de <i>Quercus robur</i>	Tingidae	<i>I. Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	60 % din frunze atacate	Ecologic	Mediu
Δ10	Urme de atac pe frunze de <i>Quercus robur</i>	Flatidae	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	30 % din frunze atacate	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha arcuata</i> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha arcuata</i> - abundență ridicată <i>Metcalfa pruinosa</i> - abundență scăzută						

HEM008_PAF_02- Clustere de oua ale speciei
Corythucha arcuata pe frunza de stejar

HEM008_PAF_03- Excremente ale speciei
Corythucha arcuata pe frunza de stejar

Număr fișă PAF_201005_01	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.422380	Long 26.015594	Alt 90 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: București Data: 05.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.		Observator Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: larve identificate în imobil, pe frunze de mușcate. Pentru identificarea speciei a fost utilizată tehnica <i>ADN barcoding</i> .						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
LEP009_PA_01	Urme de atac pe frunze de <i>Pelargonium zonale</i>	Noctuidae, Plusiinae	<i>1. Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	60 % din frunze atacate de larve, 15 exemplare (larve) de <i>Chrysodeixis chalcites</i>	Ecologic	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară;						
Populație stabilă (care se reproduce): <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Chrysodeixis chalcites</i> - <i>abundență medie</i>						

LEP009_PAF_01- Larve de *C. chalcites* păstrate în alcool și vizualizate la stereomicroscop

Număr fișă PAF_213001_01	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.421560	Long 26.033900	Alt		
Denumire locație: București Toponim: parc Moghioroș Județ: București Data: 30.01.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă (pentru <i>Corythucha arcuata</i>) /Cantitativă (pentru <i>Harmonia axyridis</i>) Căutare vizuală și colectare		Observatori: Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam, Rădac Ioan Alexandru, Rodica Serafim				
Descrierea transectului: Zonă urbană- parcul Moghioroș- cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale. Arbori aparținând genului <i>Platanus sp.</i> sub a căror scoarță au fost identificați indivizi adulți de <i>Corythucha arcuata</i> și <i>Harmonia axyridis</i> .						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Δ21/ HEM008_PAF_01	<i>Platanus sp.</i>	Tingidae	1. <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	6 indivizi identificați	Ecologic	Scăzut
Δ21	Scoarță de <i>Platanus sp.</i>	Coccinellidae	1- <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	1 individ	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport;						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha arcuata</i> [] Da [] Nu [X] Date insuficiente <i>Harmonia axyridis</i> [] Da [] Nu [X] Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha arcuata</i> - abundență scăzută <i>Harmonia axyridis</i> - abundență scăzută						

HEM008_PAF_01- Adult de *C. arcuata* evidențiat la stereomicroscop

Număr fișă PAF_201112_03	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.432706	Long 26.086992	Alt 71 m		
Denumire locație: București Toponim: parc Izvor Județ: București Data: 12.11.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantiativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam				
Descrierea transectului: Zonă urbană- parcul Izvor- cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale. Arbori de <i>Quercus cerris</i> pe care au fost identificate oua și excremente de <i>Corythucha arcuata</i> .						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Δ65	Urme de atac pe frunze de <i>Quercus cerris</i>	Tingidae	<i>1. Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	60 % din frunze atacate	Ecologic	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha arcuata</i> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha arcuata</i> - abundență ridicată						

Număr fișă PAF_201112_04	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.432717	Long 26.085508	Alt 71 m		
Denumire locație: București Toponim: parc Izvor Județ: București Data: 12.11.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam				
Descrierea transectului: Zonă urbană- parcul Izvor- cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale. Arbori de <i>Quercus pubescens</i> pe care au fost identificate oua și excremente de <i>Corythucha arcuata</i> .						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
	Urme de atac pe frunze de <i>Quercus pubescens</i>	Tingidae	<i>1. Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	60 % din frunze atacate	Ecologic	Mediu
Δ38	Urme de atac pe frunze de <i>Aesculus hippocastanum</i>	Flatidae	<i>1. Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	60 % din frunze atacate	Ecologic	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha arcuata</i> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha arcuata</i> - <i>abundență ridicată</i> <i>Metcalfa pruinosa</i> - <i>abundență medie</i>						

Număr fișă PAF_201112_05	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.432706	Long 26.086992	Alt 71 m		
Denumire locație: București Toponim: parc Izvor Județ: București Data: 12.11.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam				
Descrierea transectului: Zonă urbană- parcul Izvor- cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale. Arbori de <i>Quercus petraea</i> pe care au fost identificate oua și excremente de <i>Corythucha arcuata</i> .						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Δ55	Urme de atac pe frunze de <i>Quercus petraea</i>	Tingidae	<i>1. Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	60 % din frunze atacate	Ecologic	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha arcuata</i> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha arcuata</i> - abundență ridicată						

Număr fișă PAF_210122_01	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.436790	Long 26.092250	Alt 81 m		
Denumire locație: București Toponim: parc Cișmigiu Județ: București Data: 22.01.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam, Rădac Ioan Alexandru				
Descrierea transectului: Zonă urbană- parcul Cișmigiu- cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale. De-a lungul transectului au fost identificați indivizi de <i>Corythucha ciliata</i> sub scoarța arborilor din genul <i>Platanus sp.</i>						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
HEM009_PA F_01, HEM009_PA F_02	Scoarță de <i>Platanus sp.</i>	Tingidae	<i>1. Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)		Economic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha arcuata</i> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> - <i>abundență scăzută</i>						

HEM009_PAF_01- Adult de *C. ciliata* sub
scoarță de *Platanus* sp.

HEM009_PAF_02- Habitatul speciei *C. arcuata*

Număr fișă PAF_210122_02	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.437670	Long 26.090460	Alt 80 m		
Denumire locație: București Toponim: parc Cișmigiu Județ: București Data: 22.01.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam, Rădac Ioan Alexandru				
Descrierea transectului: Zonă urbană- parcul Cișmigiu- cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale. De-a lungul transectului au fost identificați indivizi adulți de <i>Corythucha ciliata</i> sub scoarța arborilor din genul <i>Platanus sp.</i>						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
	Scoarță de <i>Platanus sp.</i>	Tingidae	<i>1. Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)		Economic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha arcuata</i> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> - abundență scăzută						

Număr fișă PAF_210122_03	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.437060	Long 26.090340	Alt 80 m
Denumire locație: București Toponim: parc Cișmigiu Județ: București Data: 22.01.2021				

Hot-spot	Denumire Parc Național -					
Tip de colectare/Metodă utilizată	Observator					
Calitativă/ Căutare vizuală și colectare	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam, Rădac Ioan Alexandru					
Descrierea transectului: Zonă urbană- parcul Cișmigiu- cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale. De-a lungul transectului au fost identificați adulți de <i>Corythucha ciliata</i> sub scoarța arborilor din genul <i>Platanus sp.</i>						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
	Scoarță de <i>Platanus sp.</i>	Tingidae	1. <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	4 indivizi	Economic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha arcuata</i> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> - abundență scăzută						

Număr fișă PAF_210129_01	Cod pătrat MK22.2	Lat 44.452140	Long 26.044400	Alt 83 m		
Denumire locație: București Toponim: parc Crângași Județ: București Data: 29.01.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam				
Descrierea transectului: Zonă urbană- parcul Crângași - cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale. De-a lungul transectului au fost identificați adulți de <i>Corythucha ciliata</i> sub scoarța arborilor din genul <i>Platanus sp.</i>						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
HEM009_PA F_03	Scoarță de <i>Platanus sp.</i>	Tingidae	1. <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	47 indivizi	Economic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha arcuata</i> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> - abundență scăzută						

HEM009_PAF_03- Indivizi de *C. ciliata* sub scoarță de *Platanus sp.*

Număr fișă PAF_210129_02	Cod pătrat MK22.2	Lat 44.452490	Long 26.045000	Alt 83 m		
Denumire locație: București Toponim: parc Crângași Județ: București Data: 29.01.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă (pentru <i>Corythucha ciliata</i>) / Cantitativă (pentru <i>Harmonia axyridis</i>) Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa, Rodica Serafim				
Descrierea transectului: Zonă urbană- parcul Crângași - cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale. De-a lungul transectului au fost identificați adulți de <i>Corythucha ciliata</i> și <i>Harmonia axyridis</i> sub scoarța arborilor din genul <i>Platanus sp.</i>						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
HEM009_PA F_04	Scoarță de <i>Platanus sp.</i>	Tingidae	<i>1. Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	10 indivizi	Economic	Scăzut
COL045_PA F_01	Scoarță de <i>Platanus sp.</i>	Coccinellidae	<i>1-Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	5 indivizi	Ecologic	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport (pentru <i>Corythucha ciliata</i>); 2-dispersie naturală secundară (pentru <i>Harmonia axyridis</i>) ;						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha arcuata</i> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente <i>Harmonia axyridis</i> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> - abundență scăzută <i>Harmonia axyridis</i> - abundență medie						

COL045_PAF_01- Adult de *Harmonia axyridis* sub scoarță de *Platanus sp.*

HEM009_PAF_04- Adulți de *C.ciliata* sub scoarță de *Platanus sp.*

Număr fișă PAF_210129_03	Cod pătrat MK22.2	Lat 44.452460	Long 26.044600	Alt 83 m		
Denumire locație: București Toponim: parc Crângași Județ: București Data: 29.01.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam, Rădac Ioan Alexandru				
Descrierea transectului: Zonă urbană- parcul Crângași - cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale. De-a lungul transectului au fost identificați adulți de <i>Corythucha ciliata</i> sub scoarța arborilor din genul <i>Platanus sp.</i>						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
	Scoarță de <i>Platanus sp.</i>	Tingidae	1. <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	32 indivizi	Economic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha arcuata</i> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> - abundență scăzută						

Număr fișă PAF_210129_04	Cod pătrat MK22.2	Lat 44.452460	Long 26.044490	Alt 83 m		
Denumire locație: București Toponim: parc Crângași Județ: București Data: 29.01.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam, Rădac Ioan Alexandru				
Descrierea transectului: Zonă urbană- parcul Crângași - cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale. De-a lungul transectului au fost identificați adulți de <i>Corythucha ciliata</i> sub scoarța arborilor din genul <i>Platanus sp.</i>						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
	Scoarță de <i>Platanus sp.</i>	Tingidae	1. <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	14 indivizi	Economic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha arcuata</i> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> - abundență scăzută						

Număr fișă PAF_210129_05	Cod pătrat MK22.2	Lat 44.452300	Long 26.044380	Alt 83 m		
Denumire locație: București Toponim: parc Crângași Județ: București Data: 29.01.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam, Rădac Ioan Alexandru				
Descrierea transectului: Zonă urbană- parcul Crângași - cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale. De-a lungul transectului au fost identificați adulți de <i>Corythucha ciliata</i> sub scoarța arborilor din genul <i>Platanus sp.</i>						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
	Scoarță de <i>Platanus sp.</i>	Tingidae	1. <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	10 indivizi	Economic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha arcuata</i> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> - abundență scăzută						

Număr fișă PAF_210129_06	Cod pătrat MK22.2	Lat 44.452170	Long 26.044640	Alt 83 m		
Denumire locație: București Toponim: parc Crângași Județ: București Data: 29.01.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam				
Descrierea transectului: Zonă urbană- parcul Crângași - cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale. De-a lungul transectului au fost identificați adulți de <i>Corythucha ciliata</i> sub scoarța arborilor din genul <i>Platanus sp.</i>						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
	Scoarță de <i>Platanus sp.</i>	Tingidae	1. <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	20 indivizi	Economic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha arcuata</i> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> - abundență scăzută						

Număr fișă PAF_210130_01	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.421950	Long 26.033900	Alt 83 m		
Denumire locație: București Toponim: parc Moghioroș Județ: București Data: 30.01.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă (pentru <i>Corythucha ciliata</i>)/Cantitativă (pentru <i>Harmonia axyridis</i>) Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam				
Descrierea transectului: Zonă urbană- parcul Moghioroș - cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale. De-a lungul transectului au fost identificați adulți de <i>Corythucha ciliata</i> sub scoarța arborilor din genul <i>Platanus sp.</i>						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Δ23/ HEM009_PAF_05	Scoarță de <i>Platanus sp.</i>	Tingidae	<i>1. Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	7 indivizi	Economic	Scăzut
Δ23/ COL045_PAF_02	Scoarță de <i>Platanus sp.</i>	Coccinellidae	<i>1. Harmonia axyridis</i>	2 indivizi	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha arcuata</i> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente <i>Harmonia axyridis</i> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> - abundență scăzută <i>Harmonia axyridis</i> - abundență scăzută						

HEM009_PAF_05- Adulți de *C. ciliata* sub scoarță de *Platanus sp.*

COL045_PAF_02- Adult de *H. axyridis* sub scoarță de *Platanus sp.*

Număr fișă PAF_201031_01	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.422200	Long 26.015600	Alt 90 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: București Data: 31.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Zonă urbană- au fost identificate exuvii de <i>Corythucha ciliata</i> pe frunze de <i>Platanus occidentalis</i>						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Δ11	Urme de atac pe frunze de <i>Platanus occidentalis</i>	Tingidae	<i>1. Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	20% atac pe plantă	Economic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha arcuata</i> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> - abundență scăzută						

Număr fișă PAF_201210_01	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.453022	Long 26.084205	Alt 82 m		
Denumire locație: București Toponim: muzeu Antipa Județ: Data: 10.12.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Costică Adam, Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Zonă urbană, intens circulată						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
HEM006_PA F_01	A fost observată în interiorul muzeului Antipa	Pentatomid ae	<i>1. Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	1 individ	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Halyomorpha halys</i> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Halyomorpha halys</i> - abundență scăzută						

HEM006_PAF_01- *Halyomorpha halys* pe firul unui încărcător de laptop

Număr fișă PAF_201016_01	Cod pătrat MK32.4	Lat 44.434579	Long 26.244497	Alt 65 m		
Denumire locație: Cernica						
Toponim:						
Județ: Ilfov						
Data: 16.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată		Observator				
Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Costică Adam, Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Zonă forestieră în apropierea dependențelor umane						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Δ7	A fost observată afară, în zona restaurantului Cernica	Pentatomidae	<i>1. Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	1 individ	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Halyomorpha halys</i> [] Da [] Nu [X] Date insuficiente						
Observații: <i>Halyomorpha halys</i> - abundență scăzută						

Număr fișă PAF_201120_01	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.422380	Long 26.015594	Alt 90 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: Data: 20.11.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Zonă urbană, intens circulată						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
HEM006_PA F_02	A fost observată în interiorul imobilului, pe perete	Pentatomid ae	<i>1. Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	2 indivizi	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Halyomorpha halys</i> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Halyomorpha halys</i> - abundență scăzută						

HEM006_PAF_02- *Halyomorpha halys* pe perete

Număr fișă PAF_201105_01	Cod pătrat MK22.2	Lat 44.454425	Long 26.054509	Alt 90 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: Data: 05.11.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Zonă urbană, intens circulată						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
HEM006_PA F_03	A fost observată în interiorul imobilului	Pentatomid ae	<i>1. Halyomorpha halys (Stål, 1855)</i>	13 indivizi	Ecologic	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Halyomorpha halys</i> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Halyomorpha halys</i> - abundență scăzută						

HEM006_PAF_03- *Halyomorpha halys* pe perete

Număr fișă PAF_200819_01	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.471903	Long 26.066171	Alt 88 m		
Denumire locație: București						
Toponim:						
Județ:						
Data: 19.08.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată		Observator				
Cantitativă/ Căutare vizuală și colectare		Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Zonă urbană, intens circulată						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
	A fost observată în parcul facultății Agronomie	Pentatomidae	<i>1. Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	2 indivizi	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Halyomorpha halys</i> [] Da [] Nu [X] Date insuficiente						
Observații: <i>Halyomorpha halys</i> - abundență scăzută						

Număr fișă PAF_201101 _01	Cod pătrat MK22.2	Lat 44.454387	Long 26.054505	Alt 85		
Denumire locație: București Toponim: Județ: București Data: 01.11.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori: Alexandra Florina Popa, Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam, Ana Maria Krapal				
Descrierea transectului: Zonă urbană, intens circulată						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
	A fost observată în zona verde din fața blocului	Coccinelli dae	1- <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)		Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport;						
Populație stabilă (care se reproduce): <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Harmonia axyridis</i> - <i>abundență scăzută</i>						

Număr fișă PAF_200823_01	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.417550	Long 26.016088	Alt 88 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: Data: 23.08.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național: Nu e cazul.				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită		Observator Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Curtea bisericii Sf Andrei- au fost verificate zidurile însorite, streșinile, canalul de apă.						
Nr. tub de colectare /Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
HYM001_ PAF_01	Pe un canal de apă	Sphecidae	1- <i>Sceliphron caementarium</i>	1 individ	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Sceliphron caementarium</i> [] Da [] Nu [X] Date insuficiente						
Observații: <i>Sceliphron caementarium</i> -abundență scăzută						

HYM001_PAF_01- *S. caementarium* identificat în zona unui canal de apă

Număr fișă PAF_200823_02	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.453022	Long 26.084205	Alt 88 m		
Denumire locație: București Toponim: muzeul Antipa Județ: Data: 23.08.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național: Nu e cazul.				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită		Observator Ionuț Ștefan Iorgu, Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: parcul muzeului Antipa- au fost verificate zidurile înșorite, streășinile, zona ferestrelor						
Nr. tub de colectare /Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
HYM001_ PAF_02	Interiorul clădirii muzeului Antipa	Sphecidae	1- <i>Sceliphron caementarium</i>	1 individ	Ecologic	Scăzut
HYM002_ PAF_01	Interiorul clădirii muzeului Antipa	Sphecidae	1- <i>Sceliphron caementarium</i>	1 individ	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Sceliphron caementarium</i> [] Da [] Nu [X] Date insuficiente <i>Sceliphron curvatum</i> [] Da [] Nu [X] Date insuficiente						
Observații: <i>Sceliphron caementarium</i> -abundență scăzută						

HYM001_PAF_02- *S. cementarium*-exemplar adult
montat pe ac

HYM002_PAF_01- *S. curvatum* -exemplar adult
montat pe ac

Număr fișă PAF_200605_01	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.469525	Long 26.112506	Alt 81 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: Data: 05.06.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național: Nu e cazul.				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită		Observator Alexandra Florina Popa, Andrei Ștefan				
Descrierea transectului: Zonă urbană, intens circulată						
Nr. tub de colectare /Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
	Interiorul clădirii	Sphecidae	1- <i>Sceliphron caementarium</i>	1 individ	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Sceliphron caementarium</i> [] Da [] Nu [X] Date insuficiente						
Observații: <i>Sceliphron caementarium</i> -abundență scăzută						

Număr fișă PAF_200605_02	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.406276	Long 26.015150	Alt 81 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: Data: 05.06.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național: Nu e cazul.				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită		Observator Alexandra Florina Popa, Elena Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană, intens circulată						
Nr. tub de colectare /Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
	Interiorul clădirii	Sphecidae	1- <i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	1 individ	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Sceliphron curvatum</i> [] Da [] Nu [X] Date insuficiente						
Observații: <i>Sceliphron curvatum</i> -abundență scăzută						

Număr fișă PAF_200605_03	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.422380	Long 26.015594	Alt 91 m		
Denumire locație: București						
Toponim:						
Județ:						
Data: 05.06.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național: Nu e cazul.				
Tip de colectare/Metodă utilizată		Observator				
Calitativă/Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită		Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Zonă urbană, intens circulată						
Nr. tub de colectare /Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
	Interiorul clădirii	Sphecidae	1- <i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	1 individ	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Sceliphron curvatum</i> [] Da [] Nu [X] Date insuficiente						
Observații: <i>Sceliphron curvatum</i> -abundență scăzută						

Număr fișă PAF_201103_01	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.421650	Long 26.015273	Alt 91 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: Data: 3.11.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național: Nu e cazul.				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului, Metoda creșterilor în laborator.		Observator Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Zonă urbană cu arbori de <i>Gleditsia triacanthos</i>						
Nr. tub de colectare /Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
	Păstăi de glădiță (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchidae	0- <i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)			
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Megabruchidius dorsalis</i> [] Da [] Nu [X] Date insuficiente						
Observații: Au fost colectate păstăi de glădiță (<i>Gleditsia triacanthos</i>), etichetate și datate. Ulterior păstăile au fost depozitate în recipiente de plastic ventilate și verificate periodic pentru a observa emergența. <i>Megabruchidius dorsalis</i> - pseudoabsență						

Număr fișă PAF_201103_02	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.421783	Long 26.015273	Alt 91 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: Data: 3.11.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național: Nu e cazul.				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului, Metoda creșterilor în laborator.		Observator Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Zonă urbană cu arbori de <i>Gleditsia triacanthos</i>						
Nr. tub de colectare /Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Δ24	Păstăi de glădiță (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchidae	1- <i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	2 indivizi din 100 de boabe	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Megabruchidius dorsalis</i> [] Da [] Nu [X] Date insuficiente						
Observații: Au fost colectate păstăi de glădiță (<i>Gleditsia triacanthos</i>), etichetate și datate. Ulterior păstăile au fost depozitate în recipiente de plastic ventilate și verificate periodic pentru a observa emergența. <i>Megabruchidius dorsalis</i> – abundență scăzută						

Număr fișă PAF_201027_ 01	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.422380	Long 26.015594	Alt 91 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: Data: 27.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național: Nu e cazul.				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Zonă urbană cu diferite specii de arbori (<i>Acer sp.</i> , <i>Gleditsia sp.</i> , <i>Quercus sp.</i> etc.)						
Nr. tub de colectare /Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
HEM095_ PAF_01	Frunză de <i>Acer sp.</i>	Flatidae	<i>1-Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Exuvii - 20% din frunze atacate	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Metcalfa pruinosa</i> [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: <i>Metcalfa pruinosa</i> - abundență scăzută						

HEM095_PAF_01- Atac de *Metcalfa pruinososa* pe frunza de *Acer sp.*

Număr fișă PAF_190715_01	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.453022	Long 26.084205	Alt m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: Data: 15.07.2019						
Hot-spot		Denumire Parc Național: Nu e cazul.				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Zonă urbană cu diferite specii de arbori (<i>Acer sp.</i> , <i>Gleditsia sp.</i> , <i>Quercus sp.</i> etc.)						
Nr. tub de colectare /Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
	Frunză de <i>Acer sp.</i>	Flatidae	<i>1-Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Adulți - 20% din frunze atacate	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Metcalfa pruinosa</i> [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații:						

Număr fișă PAF_201026_01	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.466300	Long 26.085200	Alt 86 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: Data: 26.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național: Nu e cazul.				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Parc Herăstrău - cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale.						
Nr. tub de colectare /Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Δ6/HEM0 68_PAF_0 1	Frunză de <i>Quercus rubra</i>	Hemiptera	<i>1- Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii (Monell, 1879)</i>	Adulți - forma nearipată (4 indivizi)	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii (Monell, 1879)</i> [] Da [] Nu [X] Date insuficiente						
Observații: <i>Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii</i> - abundență scăzută						

HEM068_PAF_01- *Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii* pe frunză de *Quercus rubra* (vizualizare la binocular)

Număr fișă PAF_201026_02	Cod pătrat MK2 2.4	Lat 44.466980	Long 26.083940	Alt 81 m		
Denumire locație: București						
Toponim:						
Județ:						
Data: 26.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național: Nu e cazul.				
Tip de colectare/Metodă utilizată		Observator				
Cantitativă/ Căutare vizuală și colectare		Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Parc Herăstrău - cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale.						
Nr. tub de colectare /Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Δ9/ HYM005_ PAF_01	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Tenthredinidae	1- <i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	3/100 foliole atacate (urme de hrănire a larvelor pe plantă)	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Nematus tibialis</i> [] Da [] Nu [X] Date insuficiente						
Observații: <i>Nematus tibialis</i> -abundență scăzută						

HYM005_PAF_01- Urme de hrănire a larvelor de *Nematus tibialis* pe frunza de *Robinia pseudoacacia*

Număr fișă ACD_210205_01	Cod pătrat MK32.2	Lat 44.46333	Long 26.13287	Alt 86 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: Data: 05.02.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național - NA				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/Căutare vizuală și colectare.		Observator Alexandra Florina Popa Andreea Catalina Draghici				
Descrierea transectului: Parcul Plumbuita, cu specii de arbori din genul <i>Platanus sp.</i> și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale.						
Nr. tub de colectare/C od fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
HEM009_ ACD_01	<i>Platanus sp.</i>	Tingidae	1- <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	3 ex. adulte	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832) <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> -abundență scăzută						

Număr fișă ACD_210205_02	Cod pătrat MK32.1	Lat 44.491100	Long 26.127350	Alt 96 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: Data: 05.02.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național - NA				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/Căutare vizuală și colectare.		Observator Alexandra Florina Popa Andreea Catalina Draghici				
Descrierea transectului: Arbori din genul <i>Platanus sp.</i> și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale.						
Nr. tub de colectare/C od fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
HEM009_P AF_01	<i>Platanus sp.</i>	Tingidae	1- <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	2 ex. adulte	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832) <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> -abundență scăzută						

HEM009_PAF_01 *Corythucha ciliata* pe *Platanus* sp.

Număr fișă ACD_210205_03	Cod pătrat MK32.2	Lat 44.449630	Long 26.127260	Alt 81 m		
Denumire locație: București						
Toponim:						
Județ:						
Data: 05.02.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național - NA				
Tip de colectare/Metodă utilizată		Observator				
Calitativă/Căutare vizuală și colectare.		Cristina Ioana Constantinescu Andreea Cătălina Drăghici Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Parcul Plumbuita, cu specii de arbori din genul <i>Platanus sp.</i> și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale.						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Δ70/	<i>Platanus sp.</i>	Tingidae	1- <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	10 ex. adulte	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832) <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> -abundență medie						

Număr fișă ACD_210205_04	Cod pătrat MK32.2	Lat 44.449820	Long 26.127710	Alt 81 m		
Denumire locație: București						
Toponim:						
Județ:						
Data: 05.02.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național - NA				
Tip de colectare/Metodă utilizată		Observator				
Calitativă/Căutare vizuală și colectare.		Cristina Ioana Constantinescu Andreea Cătălina Drăghici Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Parcul Plumbuita, cu specii de arbori din genul <i>Platanus sp.</i> și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale.						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Δ70	<i>Platanus sp.</i>	Tingidae	1- <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	4 ex. adulte	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832) <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> -abundență scăzut						

Număr fișă ACD_210205_05	Cod pătrat MK32.2	Lat 44.449916	Long 26.127730	Alt 92 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: Data: 05.02.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național - NA				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/Căutare vizuală și colectare.		Observator Cristina Ioana Constantinescu Andreea Cătălina Drăghici Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Arbori din genul <i>Platanus sp.</i> în zonă intens circulată						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Δ68	sub scoarță <i>Platanus sp.</i>	Tingidae	1- <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	6 ex. adulte	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832) <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> -abundență scăzut						

Număr fișă ACD_210205_06	Cod pătrat MK32.2	Lat 44.463347	Long 26.132870	Alt 87 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: Data: 05.02.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național - NA				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/Căutare vizuală și colectare.		Observator Cristina Ioana Constantinescu Andreea Cătălina Drăghici Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Arbori din genul <i>Platanus sp.</i> în zonă intens circulată						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Δ43	<i>Platanus sp.</i>	Tingidae	1- <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	2 ex. adulte	Ecologic	Mediu
Δ43/ COL045_PAF_01	<i>Platanus sp.</i>	Coccinellidae	1- <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	1 ex. adulte	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară (<i>Corythucha ciliata</i>), NA (pentru <i>Harmonia axyridis</i>)						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832) <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> -abundență scăzută <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)- abundență scăzută						

COL045_PAF_01 *Harmonia axyridis* pe *Platanus* sp.

Număr fișă ACD_210205_07	Cod pătrat MK32.2	Lat 44.465320	Long 26.132940	Alt 72 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: Data: 05.02.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național - NA				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/Căutare vizuală și colectare pentru <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832) Cantitativă/Căutare vizuală și colectare pentru <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)		Observator Cristina Ioana Constantinescu Andreea Cătălina Drăghici Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Parc cu arbori din genul <i>Platanus sp.</i> în zonă intens circulată						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Δ69	<i>Platanus sp.</i>	Tingidae	1- <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	3 ex. adulte	Ecologic	Mediu
Δ69	<i>Platanus sp.</i>	Coccinellidae	1- <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	1 ex. adulte	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară (<i>Corythucha ciliata</i>), NA (pentru <i>Harmonia axyridis</i>)						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832) <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> -abundență scăzută <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)- abundență scăzută						

Număr fișă ACD_210205_08	Cod pătrat MK32.2	Lat 44.449127	Long 26.127260	Alt 92 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: Data: 05.02.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național - NA				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/Căutare vizuală și colectare pentru <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)		Observator Cristina Ioana Constantinescu Andreea Cătălina Drăghici Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Parc cu arbori din genul <i>Platanus sp.</i> în zonă intens circulată						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Δ59/ HEM009_P AF_04	<i>Platanus sp.</i>	Tingidae	1- <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	4 ex. adulte	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară (<i>Corythucha ciliata</i>)						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832) <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> -abundență scăzută						

HEM009_PAF_04 Habitat *Corythucha ciliata*

Număr fișă ACD_210205_09	Cod pătrat MK32.2	Lat 44.465460	Long 26.129943	Alt 86 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: Data: 05.02.2021						
Hot-spot		Denumire Parc Național - NA				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/Căutare vizuală și colectare pentru <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)		Observator Cristina Ioana Constantinescu Andreea Cătălina Drăghici Alexandra Florina Popa				
Descrierea transectului: Parc cu arbori din genul <i>Platanus sp.</i> în zonă intens circulată						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Δ18/ HEM009_PAF_02 HEM009_PAF_03	<i>Platanus sp.</i>	Tingidae	1- <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	6 ex. adulte	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară (<i>Corythucha ciliata</i>)						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832) [] Da [] Nu [x] Date insuficiente						
Observații: <i>Corythucha ciliata</i> -abundență scăzută						

HEM009_PAF_02 *Corythucha ciliata* pe *Platanus sp*

HEM009_PAF_03 Habitat *Corythucha ciliata*

Număr fișă IA_200922_1	Cod pătrat KL77.1	Lat 45.788866	Long 24.131490	Alt 411m		
Denumire locație: Sibiu Toponim: Județ:Sibiu Data: 22.09.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național NA				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului		Observator Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam				
Descrierea transectului: urban, grădină de legume						
Nr. tub de colectare/C od fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantita tive	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
NA	Rădăcini de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	NA	NA	NA
NA	Rădăcini de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	NA	NA	NA
NA	Rădăcini de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	NA	NA	NA
NA	Rădăcini de vinete (<i>Solanum melongena</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	NA	NA	NA
NA	Rădăcini de vinete (<i>Solanum melongena</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	NA	NA	NA
NA	Rădăcini de vinete (<i>Solanum melongena</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	NA	NA	NA
Cale de pătrundere identificată în teren: NA						

Populație stabilă (care se reproduce):

Meloidogyne incognita [] Da [X] Nu [] Date insuficiente

Meloidogyne arenaria [] Da [X] Nu [] Date insuficiente

Meloidogyne hapla [] Da [X] Nu [] Date insuficiente

Observații: examinarea rădăcinilor s-a făcut în teren, dar nu au fost observate urme de atac.

Număr fișă CC_201014_01	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.453106	Long 26.084633	Alt 323 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: București Data: 14.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantiativă (<i>Cameraria ohridella</i> <i>Varroa destructor</i>) calitativă și <i>Halyomorpha halys</i> /Căutare vizuală și colectare.		Observator Cristina Constantinescu				
Descrierea transectului: Parcul muzeului Antipa, cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale.						
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
#40/ HEM006_ CC_01	În interiorul clădirii muzeului.	Pentatomidae	1- <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	1 ex. adult	Ecologic	Ridicat
#40/ MES001_R M_01	Stup de albine identificat pe un arbore. <i>Apis mellifera</i>	Varroidae	1- <i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	1 ex. adult	Economic	Scăzut
#40/	Pe frunze de castan <i>(Aesculus hippocastanum)</i> .	Gracillariidae	1- <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	10 ex. adulte	Ecologic	Ridicat
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport (pentru <i>Varroa destructor</i>); 2-dispersie naturală secundară (pentru <i>Halyomorpha halys</i> și <i>Cameraria ohridella</i>)						
Populație stabilă (care se reproduce):						

Halyomorpha halys Da Nu Date insuficiente
Varroa destructor Da Nu Date insuficiente
Cameraria ohridella Da Nu Date insuficiente

Observații: *Halyomorpha halys*-abundență scăzută

Varroa destructor –infestare redusă

Cameraria ohridella-abundență medie

HEM006_CC_01: Ploșnița marmorată asiatică
Halyomorpha halys (Foto Cristina Constantinescu)

MES001_RM_01: Fotografie la microscopul electronic cu specia de acarian parazit al albinelor *Varroa destructor*.(Foto Rozalia Motoc)

Număr fișă CC_201026_01	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.455278	Long 26.084444	Alt 323 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: București Data: 26.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/Căutare vizuală și colectare.		Observatori: Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam				
Descrierea transectului: Parcul Kiseleff, cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale.						
Nr. tub de colectare/C od fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic , asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
	<i>Quercus sp.</i>	Flatidae	<i>1-Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	1 ex.	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații:						

Număr fișă CC_201026_02	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.455833	Long 26.084444	Alt		
Denumire locație: București Toponim: Județ: București Data: 26.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/Căutare vizuală și colectare.		Observatori: Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam				
Descrierea transectului: Parcul Kiseleff, cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale.						
Nr. tub de colectare/C od fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic , asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
	NA	Flatidae	<i>1-Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	1 ex.	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații:						

Număr fișă CC_201026_03	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.466389	Long 26.085278	Alt		
Denumire locație: București Toponim: Județ: București Data: 26.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/Căutare vizuală și colectare.		Observatori: Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam				
Descrierea transectului: Parcul Regele Mihai I, cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale.						
Nr. tub de colectare/C od fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic , asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
#51	<i>Quercus sp.</i>	Flatidae	<i>I-Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	1 ex.	Ecologic	Scăzut
	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Flatidae	<i>I-Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	1 ex.	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații:						

Număr fișă CC_201026_04	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.466944	Long 26.083333	Alt		
Denumire locație: București Toponim: Județ: București Data: 26.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/Căutare vizuală și colectare.		Observatori: Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam				
Descrierea transectului: Parcul Regele Mihai I, cu specii de arbori și arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale.						
Nr. tub de colectare/C od fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic , asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
	<i>Quercus sp.</i>	Flatidae	<i>1-Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	1 ex.	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații:						

Număr fișă CC_201101_01	Cod pătrat LJ89.1	Lat 44.242400	Long 25.532300	Alt		
Denumire locație: Domnești Toponim: Județ: Ilfov Data: 01.11.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.		Observatori: Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam				
Descrierea transectului: Grădină de legume și livadă în interiorul localității.						
Nr. tub de colectare/C od fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic , asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
	<i>Solanum lycopersicum</i>	Gelechiidae	<i>I-Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	Larve și aduți	Economic	Ridicat
#91	<i>Rubus fruticosus</i>	Tingidae	<i>I-Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	20 exemplare	Ecologic	Mediu
	<i>Solanum lycopersicum</i>	Eriophyidae	<i>I-Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917)	4-5 exemplare/foi olă a frunzei	Economic	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Tuta absoluta</i> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente <i>Corythucha arcuata</i> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Date insuficiente <i>Aculops lycopersici</i> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații:						

HEM008_AD_01: Exemplar de *Corythucha arcuate* fotografiat la stereomicroscop (Foto: Andreea Cătălina Drăghici)

Număr fișă CC_200707_01	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.452991	Long 26.084681	Alt		
Denumire locație: București Toponim: Județ: București Data: 07.07.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/Căutare vizuală și colectare.		Observator Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam				
Descrierea transectului: Zonă de locuit.						
Nr. tub de colectare/C od fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
		Pentatomidae	1- <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	1 ex.	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Halyomorpha halys</i> [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: nimfă						

Număr fișă CC_201113_01	Cod pătrat MK32.2	Lat 44.438207	Long 26.139579	Alt		
Denumire locație: București Toponim: Județ: București Data: 13.11.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Calitativă/Căutare vizuală și colectare.		Observator Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam				
Descrierea transectului: Zonă de locuit.						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
		Pentatomidae	1- <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	3 ex.	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Halyomorpha halys</i> [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: adulți						

Număr fișă CC_201025_01	Cod pătrat MK20.4	Lat 44.261609	Long 26.082106	Alt		
Denumire locație: București Toponim: Județ: București Data: 25.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă /Căutare vizuală și colectare (<i>Cydalima perspectalis</i>), monitorizarea cu ajutorul capcanelor cu momeală (<i>Blatta orientalis</i> , <i>Monomorium pharaonis</i>).		Observator Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam				
Descrierea transectului: Zonă de locuit.						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
		Blattidae	<i>1-Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	32 ex.	Sănătate	Ridicat
#54		Formicidae	<i>1-Monomorium pharaonis</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	500 ex.	Ecologic	Ridicat
	<i>Buxus sp.</i>	Pyalidae	<i>1-Cydalima perspectalis</i> (<i>Walker, 1859</i>)	85 ex.	Ecologic	Ridicat
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Blatta orientalis</i> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						

Monomorium pharaonis Da Nu Date insuficiente

Cydalima perspectalis Da Nu Date insuficiente

Observații:

Număr fișă IT_200719_1	Cod pătrat KL77.4	Lat 45.783665	Long 24.134648	Alt 424 m		
Denumire locație: Sibiu Toponim: - Județ: Sibiu Data: 19.07.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane		Observator Ioan Tăușan				
Descrierea transectului: Zonă urbană						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	- zonă urbană (locuință – bloc)	Formicidae	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	Prezență într-un singur apartament	Sănătate	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Monomorium pharaonis</i> [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă IT_200719_2	Cod pătrat KL87.1	Lat 45.795002	Long 24.180688	Alt 402 m		
Denumire locație: Sibiu Toponim: - Județ: Sibiu Data: 19.07.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane		Observator Ioan Tăușan				
Descrierea transectului: Zonă urbană						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	- zonă urbană (locuință – bloc)	Formicidae	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	Prezență într-un singur apartament	Sănătate	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Monomorium pharaonis</i> [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă IT_200723_1	Cod pătrat KL77.4	Lat 45.774881	Long 24.152650	Alt 424 m		
Denumire locație: Sibiu Toponim: - Județ: Sibiu Data: 23.07.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Căutare vizuală și colectare.		Observator Ioan Tăușan				
Descrierea transectului: Zonă urbană						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	- zonă urbană (locuință – bloc)	Blatodea	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Prezență într-un singur apartament	Sănătate	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Blattella germanica</i> [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă IT_200723_2	Cod pătrat KL77.4	Lat 45.771237	Long 24.126040	Alt 420m		
Denumire locație: Sibiu Toponim: - Județ: Sibiu Data: 23.07.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Căutare vizuală și colectare.		Observator Ioan Tăușan				
Descrierea transectului: Zonă urbană						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	- zona urbană (locuință – bloc)	Blatodea	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Prezență într-un singur apartament	Sănătate	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Blattella germanica</i> [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă IT_200723_3	Cod pătrat KL77.4	Lat 45.786158	Long 24.128885	Alt 4108m		
Denumire locație: Sibiu Toponim: - Județ: Sibiu Data: 23.07.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Căutare vizuală și colectare.		Observator Ioan Tăușan				
Descrierea transectului: Zonă urbană						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	- zonă urbană (locuință – bloc)	Blatodea	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Prezență într-un singur apartament	Sănătate	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Blattella germanica</i> [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă IT_200723_4	Cod pătrat KL87.1	Lat 45.803741	Long 24.174160	Alt 423 m		
Denumire locație: Sibiu Toponim: - Județ: Sibiu Data: 23.07.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Căutare vizuală și colectare.		Observator Ioan Tăușan				
Descrierea transectului: Zonă urbană						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	- zonă urbană (locuință – bloc)	Blatodea	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Prezență într-un singur apartament	Sănătate	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Blattella germanica</i> [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă IT_200803_1	Cod pătrat KL67.4	Lat 45.780417	Long 24.023654	Alt 439 m		
Denumire locație: Cristian Toponim: - Județ: Sibiu Data: 23.07.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Căutare vizuală și colectare.		Observator Ioan Tăușan				
Descrierea transectului: Zonă rurală						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	- zona rurală - grădini	Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	3 indivizi	Ecologic	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Harmonia axyridis</i> [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă IT_200803_2	Cod pătrat KL67.4	Lat 45.783646	Long 24.001991	Alt 435 m		
Denumire locație: Cristian Toponim: - Județ: Sibiu Data: 23.07.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Căutare vizuală și colectare.		Observator Ioan Tăușan				
Descrierea transectului: Zonă rurală						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantita tive	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	- zona rurală - grădini	Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	5 indiviz i	Ecologic	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Harmonia axyridis</i> [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă IT_200905_1	Cod pătrat KL88.2	Lat 45.856684	Long 24.175209	Alt 448 m		
Denumire locație: Șura Mare Toponim: - Județ: Sibiu Data: 05.09.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Căutare vizuală și colectare.		Observator Ioan Tăușan				
Descrierea transectului: Zonă rurală						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	- zona rurală - grădini	Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	2 indivizi	Ecologic	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Harmonia axyridis</i> [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă IT_201008_1	Cod pătrat KL88.2	Lat 45.860362	Long 24.190143	Alt 466 m		
Denumire locație: Șura Mare Toponim: - Județ: Sibiu Data: 08.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Căutare vizuală și colectare.		Observator Ioan Tăușan				
Descrierea transectului: Zonă rurală						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantita tive	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	- zona rurală -	Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	6 indiviz i	Ecologic	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Harmonia axyridis</i> [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă ISI_20200728_1	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.405455	Long 26.011973	Alt 87 m		
Denumire locație: București Toponim: - Județ: București Data: 28.07.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 3 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Pomi, tufe	Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	1	Ecologic	Mediu
		Hemiptera	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	3	Ecologic	Ridicat
		Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	3	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) Da Nu Date insuficiente

Observații: -

Număr fișă ISI_20200728_2	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.453533	Long 26.083885	Alt 86 m		
Denumire locație: București Toponim: - Județ: București Data: 28.07.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 5 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Pomi, tufe	Diptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	2	De sănătate	Mediu
		Blattodea	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	1	De sănătate	Scăzut
		Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)		Ecologic	
		Hemiptera	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	5		Mediu
		Hemiptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	18	Ecologic	Ridicat
		Coleoptera		2	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						

Populație stabilă (care se reproduce):

Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) Da Nu Date insuficiente

Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) Da Nu Date insuficiente

Corythucha arcuata (Say, 1832) Da Nu Date insuficiente

Metcalfa pruinosa (Say, 1830) Da Nu Date insuficiente

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) Da Nu Date insuficiente

Observații: -

Număr fișă ISI_20200730_1	Cod pătrat MK11.4	Lat 44.369115	Long 25.975902	Alt 82 m		
Denumire locație: Bragadiru Toponim: - Județ: Ilfov Data: 30.07.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare / Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 3 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Blocuri, spații verzi	Blattodea	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	1	De sănătate	Scăzut
		Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	5	Ecologic	Scăzut
		Hemiptera	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	9	Ecologic	Ridicat
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						

Metcalfa pruinosa (Say, 1830) Da Nu Date insuficiente

Observații: -

Număr fișă ISI_20200802_1	Cod pătrat PJ28.3	Lat 44.144118	Long 28.617876	Alt 40 m		
Denumire locație: Constanța Toponim: - Județ: Constanța Data: 02.08.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Blocuri	Blattodea	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	1	De sănătate	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă ISI_20200802_2	Cod pătrat PJ29.3	Lat 44.199814	Long 28.616155	Alt 35 m		
Denumire locație: Constanța Toponim: - Județ: Constanța Data: 02.08.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Blocuri	Blattodea	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	1	De sănătate	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767) [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă ISI_20200802_3	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.469137	Long 26.081463	Alt 90 m		
Denumire locație: București Toponim: - Județ: București Data: 02.08.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană, parc						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 5 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Parc - pomi, tufe, spațiu verde	Diptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	7	De sănătate	Mediu
		Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	3	Ecologic	Mediu
		Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	2	Ecologic	Scăzut
		Hemiptera	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	17	Ecologic	Ridicat
		Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	5	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						

Populație stabilă (care se reproduce):

Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) Da Nu Date insuficiente

Corythucha arcuata (Say, 1832) Da Nu Date insuficiente

Halyomorpha halys (Stål, 1855) Da Nu Date insuficiente

Metcalfa pruinosa (Say, 1830) Da Nu Date insuficiente

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) Da Nu Date insuficiente

Observații: -

Număr fișă ISI_20200819_1	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.45825	Long 26.066456	Alt 85 m		
Denumire locație: București Toponim: - Județ: București Data: 19.08.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană, parc						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 6 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Pomi, tufe, spațiu verde	Blattodea	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	1	De sănătate	Scăzut
		Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	5	Ecologic	Mediu
		Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	2	Ecologic	Scăzut
		Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	1	Ecologic	Scăzut
		Hemiptera	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	19	Ecologic	Ridicat
		Blattodea	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	1	De sănătate	Scăzut

Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară

Populație stabilă (care se reproduce):

Blattella germanica (Linnaeus, 1767) Da Nu Date insuficiente

Corythucha arcuata (Say, 1832) Da Nu Date insuficiente

Halyomorpha halys (Stål, 1855) Da Nu Date insuficiente

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) Da Nu Date insuficiente

Metcalfa pruinosa (Say, 1830) Da Nu Date insuficiente

Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) Da Nu Date insuficiente

Observații: -

Număr fișă ISI_20200820_1	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.403474	Long 26.009251	Alt 84 m		
Denumire locație: Bragadiru Toponim: - Județ: Ilfov Data: 20.08.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare / Monitorizarea cu ajutorul capcanelor		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 4 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Zonă de case, pomi, tufe	Diptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	9	De sănătate	Mediu
		Blattodea	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	1	De sănătate	Scăzut
		Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	2	Ecologic	Mediu
		Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	3	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce):						

<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) <input checked="" type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu	<input type="checkbox"/> Date insuficiente
<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 <input checked="" type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu	<input type="checkbox"/> Date insuficiente
<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <input checked="" type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu	<input type="checkbox"/> Date insuficiente
<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <input checked="" type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu	<input type="checkbox"/> Date insuficiente
Observații: -		

Număr fișă ISI_20200912_1	Cod pătrat PJ15.4	Lat 43.799652	Long 28.437105	Alt 13 m		
Denumire locație: Albești Toponim: - Județ: Constanța Data: 12.09.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă rurală, periferie						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Case, pomi, tufe	Lepidoptera	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	>50	Ecologic	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă ISI_20200912_2	Cod pătrat PJ15.4	Lat 43.801821	Long 28.446444	Alt 33 m		
Denumire locație: Albești Toponim: - Județ: Constanța Data: 12.09.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: poiană, pădure						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 2 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Pădure, poiană cu tufe	Diptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	21	De sănătate	Mediu
		Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	2	Ecologic	Mediu
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						

Observații: -

Număr fișă ISI_20200912_3	Cod pătrat PJ15.4	Lat 43.804911	Long 28.456982	Alt 11 m		
Denumire locație: Albești Toponim: - Județ: Constanța Data: 12.09.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: canton silvic, pădure						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Casă, tufe	Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	>100	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă ISI_20200913_1	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.410292	Long 26.029768	Alt 84 m		
Denumire locație: București Toponim: - Județ: București Data: 13.09.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 5 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Case, pomi, tufe	Diptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	5	De sănătate	Mediu
		Blattodea	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	1	De sănătate	Scăzut
		Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	3	Ecologic	Mediu
		Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	1	Ecologic	Scăzut
		Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	2	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						

Populație stabilă (care se reproduce):

Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) Da Nu Date insuficiente

Blatta orientalis Linnaeus, 1758 Da Nu Date insuficiente

Corythucha arcuata (Say, 1832) Da Nu Date insuficiente

Halyomorpha halys (Stål, 1855) Da Nu Date insuficiente

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) Da Nu Date insuficiente

Observații: -

Număr fișă ISI_20200916_1	Cod pătrat MK22.2	Lat 44.450515	Long 26.042244	Alt 79 m		
Denumire locație: București Toponim: - Județ: București Data: 16.09.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană, parc, margine de lac						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 5 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	spațiu verde, pomi, tufe	Diptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	13	De sănătate	Mediu
		Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	2	Ecologic	Mediu
		Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	3	Ecologic	Scăzut
		Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	1	Ecologic	Scăzut
		Hemiptera	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	1	Ecologic	Scăzut
		Hemiptera	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	5	Ecologic	Ridicat
		Hemiptera		1	Ecologic	Scăzut

Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară

Populație stabilă (care se reproduce):

Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) Da Nu Date insuficiente

Corythucha arcuata (Say, 1832) Da Nu Date insuficiente

Halyomorpha halys (Stål, 1855) Da Nu Date insuficiente

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) Da Nu Date insuficiente

Metcalfa pruinosa (Say, 1830) Da Nu Date insuficiente

Nezara viridula (Linnaeus, 1758) Da Nu Date insuficiente

Observații: -

Număr fișă ISI_20200929_1	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.40339	Long 26.011624	Alt 84 m		
Denumire locație: Bragadiru Toponim: - Județ: Ilfov Data: 29.09.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 6 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Case, pomi, tufe	Diptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	11	De sănătate	Mediu
		Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	1	Ecologic	Mediu
		Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	2	Ecologic	Scăzut
		Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	2	Ecologic	Scăzut
		Hemiptera	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	2	Ecologic	Scăzut
		Hemiptera	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	5	Ecologic	Ridicat
		Hemiptera		1	Ecologic	Scăzut

Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce):						
<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă ISI_20200930_1	Cod pătrat MK11.4	Lat 44.374187	Long 25.968594	Alt 83 m		
Denumire locație: Bragadiru Toponim: - Județ: Ilfov Data: 30.09.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană, parc						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 5 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Pomi, tufe, spațiu verde	Diptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	23	De sănătate	Mediu
		Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	1	Ecologic	Mediu
		Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	7	Ecologic	Scăzut
		Hemiptera	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	3	Ecologic	Ridicat
		Hemiptera	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	1	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						

Populație stabilă (care se reproduce):

Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) Da Nu Date insuficiente

Corythucha arcuata (Say, 1832) Da Nu Date insuficiente

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) Da Nu Date insuficiente

Metcalfa pruinosa (Say, 1830) Da Nu Date insuficiente

Nezara viridula (Linnaeus, 1758) Da Nu Date insuficiente

Observații: -

Număr fișă ISI_20200930_2	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.397904	Long 25.995922	Alt 84 m		
Denumire locație: Bragadiru Toponim: - Județ: Ilfov Data: 30.09.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 4 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Pomi, tufe	Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	2	Ecologic	Mediu
		Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	1	Ecologic	Scăzut
		Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	11	Ecologic	Scăzut
		Hemiptera	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	3	Ecologic	Ridicat
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						

<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <input checked="" type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu	<input type="checkbox"/> Date insuficiente
<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <input checked="" type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu	<input type="checkbox"/> Date insuficiente
<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) <input checked="" type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu	<input type="checkbox"/> Date insuficiente

Observații: -

Număr fișă ISI_20200930_3	Cod pătrat MK11.4	Lat 44.372487	Long 25.96319	Alt 78 m		
Denumire locație: Bragadiru Toponim: - Județ: Ilfov Data: 30.09.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană, parc						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 3 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Pomi, tufe, spațiu verde	Diptera	<i>Aedes (Stegomyia)</i> <i>albopictus</i> (Skuse, 1894)	18	De sănătate	Mediu
		Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	1	Ecologic	Scăzut
		Hemiptera	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	2	Ecologic	Ridicat
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						

Metcalfa pruinosa (Say, 1830) Da Nu Date insuficiente

Observații: -

Număr fișă ISI_20201002_1	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.405455	Long 26.011973	Alt 87 m		
Denumire locație: București Toponim: - Județ: București Data: 02.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 6 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Pomi, tufe	Diptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	4	De sănătate	Mediu
		Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	1	Ecologic	Mediu
		Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	1	Ecologic	Scăzut
		Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	3	Ecologic	Scăzut
		Hemiptera	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	2	Ecologic	Ridicat
		Hemiptera	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	3	Ecologic	Scăzut

Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce):						
<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă ISI_20201004_1	Cod pătrat MK11.4	Lat 44.370652	Long 25.977784	Alt 81 m		
Denumire locație: Bragadiru Toponim: - Județ: Ilfov Data: 04.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Case	Blattodea	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	1	De sănătate	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă ISI_20201005_1	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.414806	Long 26.026625	Alt 92 m		
Denumire locație: București Toponim: - Județ: București Data: 05.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 7 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Pomi, tufe, spațiu verde	Diptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	2	De sănătate	Mediu
		Blattodea	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	1	De sănătate	Scăzut
		Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	3	Ecologic	Scăzut
		Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)		Ecologic	
		Coleoptera	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	1		Scăzut
		Hemiptera	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	1	Ecologic	Ridicat
		Hemiptera	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	2	Ecologic	Scăzut

		Blattodea		1	De sănătate	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce):						
<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă ISI_20201006_1	Cod pătrat MK21.1	Lat 44.420743	Long 26.03032	Alt 89 m		
Denumire locație: București Toponim: - Județ: București Data: 06.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană, parc						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 6 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Pomi, tufe, spațiu verde	Diptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	3	De sănătate	Mediu
		Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	1	Ecologic	Mediu
		Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	4	Ecologic	Scăzut
		Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	2	Ecologic	Scăzut
		Hemiptera	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	1	Ecologic	Ridicat
		Hemiptera	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	3	Ecologic	Scăzut

Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce):						
<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă ISI_20201007_1	Cod pătrat MK11.4	Lat 44.369625	Long 25.972939	Alt 82 m		
Denumire locație: Bragadiru Toponim: - Județ: Ilfov Data: 07.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 5 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Blocuri, spațiu verde	Blattodea	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	1	De sănătate	Scăzut
		Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	1	Ecologic	Mediu
		Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	2	Ecologic	Scăzut
		Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	1	Ecologic	Scăzut
		Hemiptera	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	1	Ecologic	Ridicat
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						

Populație stabilă (care se reproduce):

Blattella germanica (Linnaeus, 1767) Da Nu Date insuficiente

Corythucha arcuata (Say, 1832) Da Nu Date insuficiente

Halyomorpha halys (Stål, 1855) Da Nu Date insuficiente

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) Da Nu Date insuficiente

Metcalfa pruinosa (Say, 1830) Da Nu Date insuficiente

Observații: -

Număr fișă ISI_20201007_2	Cod pătrat MK11.4	Lat 44.371538	Long 25.975213	Alt 81 m		
Denumire locație: Bragadiru Toponim: - Județ: Ilfov Data: 07.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 2 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Blocuri, spațiu verde	Blattodea	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	1	De sănătate	Scăzut
		Blattodea	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	1	De sănătate	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 [X] Da [] Nu [] Date insuficiente <i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767) [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă ISI_20201103_1	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.453533	Long 26.083885	Alt 86 m		
Denumire locație: București Toponim: - Județ: București Data: 03.11.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 5 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Pomi, tufe	Diptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	2	De sănătate	Mediu
		Blattodea	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	1	De sănătate	Scăzut
		Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	1	Ecologic	Scăzut
		Hemiptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	3	Ecologic	Scăzut
		Hemiptera	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	1	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						

Populație stabilă (care se reproduce):

Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) Da Nu Date insuficiente

Blatta orientalis Linnaeus, 1758 Da Nu Date insuficiente

Halyomorpha halys (Stål, 1855) Da Nu Date insuficiente

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) Da Nu Date insuficiente

Nezara viridula (Linnaeus, 1758) Da Nu Date insuficiente

Observații: -

Număr fișă ISI_20201104_1	Cod pătrat MK11.4	Lat 44.373215	Long 25.980707	Alt 82 m		
Denumire locație: Bragadiru Toponim: - Județ: Ilfov Data: 04.11.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Spațiu verde	Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	1	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă ISI_20201007_3	Cod pătrat MK11.4	Lat 44.373234	Long 25.977814	Alt 81 m		
Denumire locație: Bragadiru Toponim: - Județ: Ilfov Data: 07.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național -				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: Zonă urbană						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Spațiu verde	Blattodea	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	1	De sănătate	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767) [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă ISI_20201024_2	Cod pătrat PL92.4	Lat 45.310616	Long 29.505766	Alt 9 m		
Denumire locație: Letea Toponim: - Județ: Tulcea Data: 24.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD)				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: pădure						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Arbori, tufe	Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	3	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă ISI_20201025_1	Cod pătrat PL92.4	Lat 45.307477	Long 29.506558	Alt 9 m		
Denumire locație: Letea Toponim: - Județ: Tulcea Data: 25.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD)				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: pădure						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 3 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Arbori, tufe	Diptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	2	De sănătate	Mediu
		Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	1	Ecologic	Mediu
		Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	3	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						

<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <input checked="" type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu	<input type="checkbox"/> Date insuficiente
<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <input checked="" type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu	<input type="checkbox"/> Date insuficiente

Observații: -

Număr fișă ISI_20201024_1	Cod pătrat PL92.4	Lat 45.308853	Long 29.516624	Alt 6 m		
Denumire locație: Letea Toponim: - Județ: Tulcea Data: 24.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD)				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă / Căutare vizuală și colectare		Observator Ionuț Ștefan Iorgu				
Descrierea transectului: pădure						
Nr. tub de colectare / Cod fotografie	Descriere habitat / Microhabitat / Specie gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative (nr. de indivizi)	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
-	Arbori, tufe	Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	5	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
Observații: -						

Număr fișă RA_201011_01	Cod pătrat ER16.3	Lat 45.754247	Long 21.239195	Alt 86 m		
Denumire locație: Timișoara Toponim: Parcul Copiilor și Parcul Rozelor Județ: Timiș Data: 11.10.2020		Hymenoptera 45.742407	21.202623	85 m		
Hot-spot		Denumire Parc Național: Nu e cazul.				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativ/Căutare vizuală și colectare.		Observator RĂDAC Ioan-Alexandru				
Descrierea transectului: Parcurile Copiilor și Rozelor, au fost investigați specii de arbori și arbuști din flora spontană dar și specii alojene. Au fost verificate și zidurile însoțite.						
Nr. tub de colectare /Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
HET19	Pe zid clădire	Hemiptera	1- <i>Halyomorpha halys</i>	2 ex. adult	Economic	Mediu
	Pe zid clădire		1- <i>Nezara viridula</i>	1 ex. adult	Economic	Mediu
	Pe fruze de stejar		1- <i>Corythucha ciliata</i>	zeci ex. ad.	Economic	Scăzut
	Pe frunze de platan		1- <i>Corythucha arcuata</i>	zeci ex. ad	Ecologic	Mediu
	Pe trunchi pin		1- <i>Leptoglossus occidentalis</i>	1 ex. adult	Ecologic	Scăzut
	Pe trunchi de tei		1- <i>Oxycarenus lavaterae</i>	zeci ex. ad.	Ecologic	Scăzut
	Pe trunchi platan		1- <i>Metcalfa pruinosa</i>	1 ex. adult	Ecologic	Scăzut
	Pe zid clădire	Coleoptera	1- <i>Harmonia axyridis</i>	1 ex. adult	Ecologic	Scăzut
HYM1	Cuib pe zid	Hymenoptera	1- <i>Sceliphron curvatum</i>	6 celule	Ecologic	Scăzut

Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară

Populație stabilă (care se reproduce):

Halyomorpha halys [] Da [] Nu [] Date insuficiente

Nezara viridula [] Da [] Nu [] Date insuficiente

Corythucha ciliata [] Da [] Nu [] Date insuficiente

Corythucha arcuata [] Da [] Nu [] Date insuficiente

Leptoglossus occidentalis [] Da [] Nu [] Date insuficiente

Metcalfa pruinosa [] Da [] Nu [] Date insuficiente

Harmonia axyridis [] Da [] Nu [] Date insuficiente

Observații:

În parcul Copiilor au fost observați inclusiv stejari bătrâni uscați. Uscarea e posibil să fie favorizată de secetă sau de impactul speciei *Corythucha arcuata*. *Sceliphron curvatum* a fost observată în drumul spre pătrat.

Număr fișă RA_201011_02	Cod pătrat ER16.4	Lat 45.732842	Long 21.243265	Alt 86 m		
Denumire locație: Timișoara Toponim: Parcul Lidia Județ: Timiș Data: 11.10.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național: Nu e cazul.				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/Căutare vizuală și colectare.		Observator RĂDAC Ioan-Alexandru				
Descrierea transectului: Parcurile Lidia, au fost investigați specii de arbori și arbuști din flora spontană dar și specii alogene. Au fost verificate și zidurile înșorite.						
Nr. tub de colectare /Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
HET20	Pe zid clădire	Hemiptera	1- <i>Halyomorpha halys</i>	6 ex. adult	Economic	Mediu
	Pe zid clădire		1- <i>Nezara viridula</i>	2 ex. adult	Economic	Mediu
	Pe frunze de platan		1- <i>Corythucha arcuata</i>	zeci ex. ad	Ecologic	Mediu
	Pe trunchi pin		1- <i>Leptoglossus occidentalis</i>	1 ex. adult	Ecologic	Scăzut
	Pe trunchi de tei		1- <i>Oxycarenus lavaterae</i>	zeci ex. ad.	Ecologic	Scăzut
	Pe zid clădire	Coleoptera	1- <i>Harmonia axyridis</i>	2 ex. adult	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce):						

Halyomorpha halys Da Nu Date insuficiente

Nezara viridula Da Nu Date insuficiente

Corythucha arcuata Da Nu Date insuficiente

Leptoglossus occidentalis Da Nu Date insuficiente

Harmonia axyridis Da Nu Date insuficiente

Observații:

În parcul Lidia au fost observați inclusiv stejari clorozați.

Număr fișă RA_201203_01	Cod pătrat ER16.4	Lat 45.735804	Long 21.252363	Alt 86 m		
Denumire locație: Timișoara Toponim: Județ: Timiș Data: 03.12.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național: Nu e cazul.				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/Căutare vizuală și colectare.		Observator RĂDAC Ioan-Alexandru				
Descrierea transectului: Au fost investigați arbori de glădiță.						
Nr. tub de colectare /Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
G8	Păstăi de glădiță	Coleoptera	1- <i>Megabruchidius dorsalis</i>	6 ex. adult	Ecologic	Scăzut
			0- <i>Megabruchidius tonkineus</i>	0	NA	NA
			0- <i>Amblycerus robiniae</i>	0	NA	NA
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Megabruchidius dorsalis</i> [X] Da [] Nu [] Date insuficiente <i>Megabruchidius tonkineus</i> [] Da [x] Nu [] Date insuficiente <i>Amblycerus robiniae</i> [] Da [x] Nu [] Date insuficiente						
Observații: Valorile de urgență reprezintă rezultatele până la data de 30.01.2020.						

Număr fișă RA_201203_02	Cod pătrat ER16.3	Lat Proba G9 45.754269	Long 21.237824	Alt 86 m		
Denumire locație: Timișoara		Proba C1 45.748693	21.223044	84 m		
Toponim:		Proba AL1 45.756489	21.221665	88 m		
Județ: Timiș						
Data: 03.12.2020						
Hot-spot		Denumire Parc Național: Nu e cazul.				
Tip de colectare/Metodă utilizată		Observator				
Cantitativă/Căutare vizuală și colectare.		RĂDAC Ioan-Alexandru				
Descrierea transectului:						
Au fost investigați arbori de glădiță, arbori de mătase și arborele lui Iuda.						
Nr. tub de colectare /Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
G9	Păstăi de glădiță	Coleoptera	1- <i>Megabruchidius dorsalis</i>	2 ex. adult	Ecologic	Scăzut
			1- <i>Megabruchidius tonkineus</i>	1 ex. adult	Ecologic	Scăzut
			0- <i>Amblycerus robiniae</i>	0	NA	NA
C1	Păstăi de <i>Cercis siliquastrum</i>	Coleoptera	1- <i>Bruchidius siliquastri</i>	5 ex. adult	Ecologic	Scăzut
AL1	Păstăi de <i>Albizia julibrissin</i>	Coleoptera	1- <i>Bruchidius terrenus</i>	46 ex. adult	Ecologic	Scăzut
Cale de pătrundere identificată în teren:						
2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce):						
<i>Megabruchidius dorsalis</i> [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
<i>Megabruchidius tonkineus</i> [X] Da [] Nu [] Date insuficiente						
<i>Amblycerus robiniae</i> [] Da [x] Nu [] Date insuficiente						

Bruchidius siliquastri Da Nu Date insuficiente

Bruchidius terrenus Da Nu Date insuficiente

Observații:

Valorile de urgență reprezintă rezultatele până la data de 30.01.2020.

Număr fișă SC_140825_01	Cod pătrat PJ29.3	Lat 44.20771	Long 28.62200	Alt 0 m		
Denumire locație: Constanța						
Toponim:						
Județ: Constanța						
Data: 25.08.2014						
Hot-spot		Denumire Parc Național – PJ29.3				
Tip de colectare/Metodă utilizată		Observator				
Cantitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Stanciu Cătălin-Răzvan				
Descrierea transectului: străzi și alei în orașul Constanța, cu specii de arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale precum <i>Buxus sempervirens</i> .						
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
#NA/ Cod foto: LEP014_S CR_02	Alei mărginite de <i>Buxus sempervirens</i>	Lepidoptera Crambidae	1- <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Sute ex larve, 1 ex. adult	Economic	ridicat
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Cydalima perspectalis</i> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Cydalima perspectalis</i> -abundență crescută						

Foto LEP014_SCR_02: *Cydalima perspectalis* atac al larvelor (Foto Mancu Cosmin-Ovidiu)

Număr fișă SC_140825_02	Cod pătrat PJ29.3	Lat 44.207190	Long 28.624230	Alt 0 m		
Denumire locație: Constanța Toponim: Județ: Constanța Data: 25.08.2014						
Hot-spot		Denumire Parc Național – PJ29.3				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observator Stanciu Cătălin-Răzvan				
Descrierea transectului: străzi și alei în orașul Constanța, cu specii de arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale precum <i>Buxus sempervirens</i> .						
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
#NA/ Cod foto: NA	Alei mărginite de <i>Buxus sempervirens</i>	Lepidoptera Crambidae	1- <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Sute ex larve, 1 ex. adult	Economic	ridicat
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Cydalima perspectalis</i> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Cydalima perspectalis</i> -abundență crescută						

Număr fișă SC_140825_03	Cod pătrat PJ39.1	Lat 44.20617	Long 28.62567	Alt 0 m		
Denumire locație: Constanța						
Toponim:						
Județ: Constanța						
Data: 25.08.2014						
Hot-spot		Denumire Parc Național – PJ39.1				
Tip de colectare/Methodă utilizată Cantitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observator Stanciu Cătălin-Răzvan				
Descrierea transectului: străzi și alei în orașul Constanța, cu specii de arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale precum <i>Buxus sempervirens</i> .						
Nr. tub de colectare /Cod fotografi e	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
#NA/ Cod foto: NA	Alei mărginite de <i>Buxus sempervirens</i>	Lepidoptera Crambidae	1- <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	zeci ex larve, 1 ex. adult	Economic	ridicat
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Cydalima perspectalis</i> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Cydalima perspectalis</i> -abundență crescută						

Număr fișă SC_140829_01	Cod pătrat MK22.4	Lat 44.470530	Long 26.115190	Alt 0 m		
Denumire locație: București Toponim: Județ: București Data: 29.08.2014						
Hot-spot		Denumire Parc Național – MK22.4				
Tip de colectare/Metodă utilizată Cantitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observator Stanciu Cătălin-Răzvan				
Descrierea transectului: străzi și alei în orașul Constanța, cu specii de arbuști din flora autohtonă, dar și specii ornamentale precum <i>Buxus sempervirens</i> .						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
#NA/ Cod foto: NA	Alei mărginite de <i>Buxus sempervirens</i>	Lepidoptera Crambidae	1- <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	zeci ex larve, 1 ex. adult	Economic	ridicat
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară						
Populație stabilă (care se reproduce): <i>Cydalima perspectalis</i> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații: <i>Cydalima perspectalis</i> -abundență crescută						